

BIOLOGICAL SCIENCES

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ И СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ *ERINACEUS ROUMANICUS* НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Лаубертс Э.А.

*РГП «Институт зоологии» КН МНВО РК, младший научный сотрудник
Казахский национальный университет имени аль-Фараби*

Лаубертс К.Ю.

*НУО «Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем»,
старший преподаватель*

Есжанов Б.Е.

*НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»,
к.б.н., доцент*

REVIEW OF LITERATURE DATA AND THE STATE OF THE STUDY OF *ERINACEUS ROUMANICUS* ON THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN.

Lauberts E.,

*RSE «Institute of zoology» of CS of MSE of RK, junior resecher
Al-Farabi Kazakh National University*

Lauberts K.,

Kazakhstan university of innovative and telecommunication systems, senior lecturer

Eszhanov B.

Al-Farabi Kazakh National University, Phd, assistant professor

Аннотация

За последние десятилетия на территории юго-восточного Казахстана было проведено множество наблюдений за представителями *Erinaceidae*. Кроме распространённого по всей территории Казахстана ушастого ежа, были замечены, по литературным данным, крупные виды ежей, которые, предположительно, являются инвазивными. Исследователи по разному идентифицировали найденных животных – изначально вид был определён как обыкновенный ёж (*Erinaceus europaeus*), когда более поздние работы пишут про белогрудого ежа (*Erinaceus concolor*) и есть несколько работ о нахождении на территории Казахстана южного ежа (*Erinaceus roumanicus*). Данная статья представляет собой разбор литературных данных, касающихся представителей *Erinaceidae* на территории Казахстана и близлежащих стран, особенно *Erinaceus roumanicus* с приблизительной оценкой состояния его изучения на территории юго-восточного Казахстана.

Abstract

Over the past decades, many observations of representatives of *Erinaceidae* have been made on the territory of southeastern Kazakhstan. In addition to the eared hedgehog, which is widespread throughout Kazakhstan, large species of hedgehogs, which are presumably invasive, were observed, according to the literature. The researchers identified the found animals in different ways - initially the species was identified as an ordinary hedgehog (*Erinaceus europaeus*), when later works write about the white-breasted hedgehog (*Erinaceus concolor*) and there are several works about the presence of the southern hedgehog (*Erinaceus roumanicus*) in Kazakhstan. This article is a review of the literature data concerning representatives of *Erinaceidae* in the territory of Kazakhstan and neighboring countries, especially *Erinaceus roumanicus* with an approximate assessment of the state of its study in the territory of southeastern Kazakhstan.

Ключевые слова: *Erinaceidae*, южный еж, инвазия, Казахстан.

Keywords: *Erinaceidae*, southern hedgehog, invasion, Kazakhstan.

Введение. Чужеродные или инвазивные виды животных могут иметь значительное влияние на экосистему. Это влияние носит, как положительный, так и негативный характер. В некоторых случаях чужеродные виды могут быть полезными для экосистемы. Например, новые виды животных могут создать более совершенную пищевую цепь или же привести к появлению совершенно новых трофических связей. С другой стороны, инвазивные

виды животных могут нарушить многовековой баланс устоявшихся экосистем, и как следствие этого, утрату биоразнообразия, изменение природного окружения, а именно – потеря популяции местных видов или изменение природного окружения. Чужеродные виды также могут привести к появлению неизвестных вирусов и новых болезней у представителей рассматриваемых экосистем, в том числе и человека.

Если проанализировать определение «инвазивного вида», то здесь можно выделить два основных направления этого понятия, разделенных по причине распределения вида на новом ареале и по влиянию его на экосистему:

1) вид, подвид или меньший таксон, самостоятельно проникший или интродуцированный (преднамеренно или случайно) за пределы своего первичного ареала.

2) чужеродный вид, укоренение и распространение которого может нести угрозу экосистемам, местам обитания коренных видов, а также подвергать прямой угрозе эти виды, соответственно причиняя экономический и экологический вред [37].

Наиболее актуальные данные по инвазивным видам Республики Казахстана были приведены в докладе Министерства окружающей среды и водных ресурсов в 2020 году, основная цель доклада состояла в описании текущей ситуации по сохранению биоразнообразия в нашей стране.

В своем докладе Министерство признает, что одной из значимых проблем сохранения биоразнообразия связана с проблемой инвазивных и чужеродных видов, причем отмечалось, что проблема возникла уже давно и в настоящее время требует незамедлительных мер. Были озвучены статистические данные, по потенциально опасным для естественного биоразнообразия Казахстана видам. Всего инвазивных видов было представлено 33, из них 5 видов млекопитающих, 26 видов рыб, 2 вида птиц. Анализируя доклад Министерства окружающей среды и водных ресурсов, можно предположить, что млекопитающие расселялись на территории Казахстана за счет естественного распространения из соседних стран, куда они были завезены ранее. Другой вариант расселения этих видов заключается в том, что это были неудачные попытки преднамеренной интродукции, как, к примеру, американская норка на Алтае.

Актуальность. Наименее изученным вопросом сегодня является инвазия крупного ежа *Erinaceus*, для которого естественным ареалом всегда была территория северо-западного Казахстана, но представители этого вида были уже неоднократно замечены на территории юго-восточного Казахстана.

В научной литературе отсутствуют данные о непосредственных изменениях или о вреде, наносимом экосистеме юго-восточного Казахстана данным видом, но все же существуют яркие примеры насколько пагубным может оказаться дисбаланс, созданный инвазивным видом для других живущих рядом видов животных и самого человека.

Кроме классического примера инвазии с кроликами в Австралии, существует еще один, в Новой Зеландии, где жители, уже более 100 лет пытаются бороться с привезенным в 1890 году британскими колонизаторами обыкновенным ежом. На этой территории животное стало вредителем – оно наносит огромный ущерб местным видам, включая насекомых, улиток, ящериц и птиц, гнездящихся на земле, особенно страдают гнездовья береговых птиц. Как и у многих завезенных сюда животных, оказалось,

что здесь у обыкновенного ежа отсутствуют естественные враги [6].

Если же рассматривать этот вид относительно его влияния на человека, то выясняется, что представители *Erinaceus* являются переносчиками многих опасных заболеваний, таких как бешенство, энцефалит, сальмонеллез и т.д.

У населения южных регионов России ежегодно отмечается вспышка заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой. Установлено, что основным путем заражения этим заболеванием является укус иксодовых клещей. Роль диких млекопитающих, являющихся временными резервуарами вируса, изучена еще довольно слабо. По материалам исследований, на территории Ставропольского края установлено, что в летний период в циркуляцию вируса включаются и *Erinaceus roumanicus* – являющиеся основными хостингом неполовозрелых клещей *Hyalomma marginatum* [38].

Цель статьи. Определить степень изученности *Erinaceus roumanicus* на территории Казахстана, особенно юго-восточной части страны.

Семейство *Erinaceus*: систематическое положение, ареал и внутривидовая структура. Семейство афро-евразийских млекопитающих Ежовые (*Erinaceidae*) является единственным рецентным подотрядом в отряде насекомоядных (*Eulipotyphla* или *Lipotyphla*). Оно включает два подсемейства: ежиные (*Erinaceinae*) и гимнуровые (*Galericinae*). В состав европейских ежей рода *Erinaceus* входят обыкновенный ёж (*Erinaceus europaeus*), южный ёж (*Erinaceus roumanicus*), восточноевропейский ёж (*Erinaceus concolor*) и амурский ёж (*Erinaceus amurensis*). Ареал представителей европейских ежей рода *Erinaceus* включает в себя – Европу, Среднюю и Переднюю Азию, Сибирь, Китай и Корею; *Erinaceus europaeus*, как было упомянуто ранее, акклиматизирован в Новой Зеландии [6].

Изначально предполагалось, что южный ёж является подвидом *Erinaceus concolor*. В конце XX века все чаще стали появляться публикации, причисляющие данный таксон к отдельному виду *Erinaceus romanicus*, что противоречило устоявшемуся мнению. Опираясь на результат морфологических и молекулярно-генетических исследований было доказано, что южный ёж (*Erinaceus concolor roumanicus*) является самостоятельным видом, а не подвидом восточно-европейского ежа (*Erinaceus concolor*). Вид *E. concolor* является частью сестринской группы, а другая пара сестринских групп в роде *Erinaceus* представлена видами *E. europaeus* (обыкновенный ёж) и *E. amurensis* (амурский ёж).

Активно проводимые исследования ДНК, в последние два десятилетия, привели к мощному потоку изменений в филогенетике млекопитающих, причем, насекомоядные перенесли таких изменений больше всего. Первые исследования молекулярной филогении четырех насекомоядных с помощью мтДНК затруднили понимание систематики этой группы. На древах отдельных митохондриаль-

ных генов все неафриканские насекомоядные обрывают одну группу, но положение ежа менялось в зависимости от используемого метода филогенетического анализа [9]. Возникли большие сомнения относительно базального положения ежевых, из-за их особенностей мтДНК, в частности, высокой скорости нуклеотидных замен и изменения нуклеотидного и аминокислотного состава мтДНК по сравнению с другими плацентарными животными [1]. Однако, анализ полных митохондриальных геномов помог ежу (*Erinaceus europaeus*) занять прочное место базальной ветви всех плацентарных.

Как было уже отмечено выше, в семейство *Erinaceus* включено 2 современных подсемейства: гимнуровые (*Galericinae*) и настоящие ежи (*Erinaceinae*). В большинстве своем зоологи и систематики включают в состав подсемейства *Galericinae* еще дополнительно пять современных родов гимнур: *Echinorex Blainville*, *Hylomys Mll.*, *Neotetracus Trouessart*, *Neohylomys Shaw et. Wong* и *Podogymnura Mearns* [3, 4, 21]. Другие выделяют внутри подсемейства только три рода, такие как *Echinorex*, *Podogymnura* и *Hylomys*, рассматривая *Neohylomys* и *Neotetracus* в качестве младших подродов для *Hylomys*.

Подсемейство Настоящие ежи у разных авторов включает от 1 до 5 родов [4, 10, 20, 21]. В ряде работ выделяется 5 родов: *Erinaceus L.*, *Hemiechinus Fitz.*, *Paraechinus Trouessart*, *Mesechinus Ogn. u. Atelerix Pomel* [3]. На данный момент спорными являются положения родов *Paraechinus* и *Mesechinus*. В фауне СНГ в настоящее время можно встретить представителей четырех родов подсемейства Настоящих ежей: *Erinaceus*, *Hemiechinus*, *Paraechinus*, *Mesechinus*.

Ранее виды *E. europaeus*, *E. amurensis* и *E. concolor* считались конспецифичными – относящиеся к одному и тому же виду [12, 19], их разделение было принято после систематического анализа и краниологических исследований М.В. Зайцева [26, 27, 29]. Дальнейшие морфологические, биохимические и молекулярные исследования показали таксономическую самостоятельность *E. roumanicus*, которого ранее включали в состав *E. concolor*. Распространен вид в Африке (за исключением Мадагаскара), Евразии, включая острова Тайвань, Суматра, Ява, Борнео и Минданао [2, 7, 8, 10, 36].

Таксономическое положение в Казахстане.

Первоначально считалось, что крупные ежи северо-западного Казахстана, как и России в целом, принадлежат к виду *Erinaceus europaeus* – обыкновенный [18, 22, 23, 31]. Однако в работах последних десятилетий [11, 28], было определено, что ежи на территории Казахстана относятся к виду *E. concolor*, точнее, по Зайцеву 2014, к *E. concolor roumanicus*. Более поздние работы по исследованию генетического разнообразия ежей на территории России и близлежащих стран показали, что и на территории Казахстана обитает «чистый» вид *E. roumanicus* [30].

По таксономии этого ежа Поздняков А.А. говорил что: “Видовой эпитет *roumanicus* указывает

на место первоописания и переводится как румынский. Три десятилетия назад, когда эпоха видообъединительства была завершена и началась эпоха видодробительства, было обосновано наличие двух видов ежей в Европе: *E. europaeus* и *E. concolor*, в состав последнего включали *E. roumanicus*. В качестве русских названий для первого вида было употреблено европейский, а для второго – белогрудый (Зайцев, 1984; Павлинов и др., 2002), реже – восточноевропейский (Павлинов и др., 2002). После признания *E. roumanicus* обособленным видом считаю возможным оставить за ним название белогрудый, хотя оно и ассоциируется с *E. concolor*, однако буквально этот эпитет переводится как одноцветный. Название восточноевропейский ассоциируется с частью области распространения и оно не намного лучше названия румынский.”

Физические характеристики *E. roumanicus*.

Физические характеристики *E. roumanicus*: размеры данного представителя семейства ежевых (*Erinaceidae*) несколько крупнее *E. concolor*. Длина тела составляет 253-285 мм, длина хвоста составляет 13-33 мм, а ступни 34-44 мм. Высота ушной раковины - 16-23 мм.

Окраска иглистого панциря южного ежа (*Erinaceus roumanicus*) имеет более светлый окрас, по сравнению, например, с белогрудым ежом. Более темные пояски на иглах окрашены от разных оттенков коричневого до темно-бурого цвета. Иглы белого цвета в составе иглистого панциря отсутствуют, либо количество их весьма незначительно. Что касается длины дистальных непигментированных участков игл, то их количество в среднем самое наименьшее среди представителей рода *Erinaceus* (Еж) Linnaeus, 1758 [28].

Южный еж (*Erinaceus roumanicus*) имеет двухцветный окрас меха: конечности животного и большая часть тела более темные, цвета варьируют от темно- до кофейно-бурого цвета, мех на груди имеет чисто белое пятно, что создаёт резкий контраст. Форма и размеры пятна не связаны с полом и возрастом животного и могут варьироваться внутри одной популяции. Нередко встречаются особи у которых пятно может охватывать большую часть брюха и подбородка. С нижней стороны у очень старых животных мех может быть однотонного-серебристого или светло-серого окраса, без палевого оттенка [28].

К качественным признакам для определения видовой и подвиговой принадлежности относятся челюстно-предчелюстной шов с выраженным изгибом, два подбородочных отверстия и одно нижнечелюстное отверстие. Также был предложен способ таксономического определения по признаку наличия или отсутствия брегматической кости. У южного ежа кость присутствует в 96,3–100% случаев [36]. Однако по результатам литературного исследования Саварина А.А., данный способ видовой принадлежности не считается достоверным [33].

Предчелюстно-челюстной шов черепа (*maxillo-praemaxillare*) имеет один или два ясно выраженных изгиба и обычно подходит к носовым ко-

стям под углом более 45 градусов. Длина предчелюстно-носового шва приблизительно составляет 9,0 мм [28].

Длина черепа от наиболее выдающейся вперед точки межчелюстных костей до наиболее выступающей назад точки затылочных мыщелков (кондилобазальная) – 53,0-60,0 мм. Носовые кости достаточно широкие, в задней части наибольшая ширина превышает 3,0 мм. На месте соединения горизонтальных пластинок между собой на дорсальной (носовой) поверхности выступает каудальный носовой гребень (*spina nasalis caudalis*), который не превышает 2,7 мм [28].

Верхний клык чаще всего однокоренной (57,1%) или же имеет два сросшихся друг с другом корня (22,8%), очень редко, но все же встречается двухкоренной. Малое небное отверстие образовано верхнечелюстной и небной костями. Сагиттальный гребень (*crista sagittali*), костный гребень, идущий вдоль средней линии верхней части черепа (у сагиттального шва) развит слабо или умеренно. Сагиттальный гребень в первую очередь служит для прикрепления височной мышцы, которая является одной из основных жевательных мышц [28].

Подбородочных и нижнечелюстных отверстий, обычно по два (81,6% и 82,2% соответственно). Каудальный конец гребня углового отростка нижней челюсти прямой – если посмотреть на него с внутренней стороны, можно увидеть, что челюсти заметно выступают из плоскости восходящей ветви. Верхняя сигмовидная вырезка нижней челюсти белогрудого ежа (*Erinaceus roumanicus*) достаточно глубокая [28].

Биотоп и питание. Анализируя различные источники, можно прийти к выводу, что ежи весьма неприхотливы, и успешно осваивают разнообразные ландшафты. Предпочтение животные отдают опушкам лесов, вырубкам и зарослям кустарников. На открытых пространствах ежи селятся среди мелких кустарников, высоких трав и других укромных мест; *E. roumanicus* обитает и в городской черте – в деревянных застройках, сараях, нередко они встречаются около жилья человека, в садах и лесополосах.

E. roumanicus населяют в основном лесные стации, от умеренного до суб- и тропического климата, проникают в лесостепные и таежные зоны. Ряд видов адаптировался к обитанию в степных и пустынных ландшафтах [28]. Поднимаются в горы до высоты 2500—2800 м [14]. Нередко селятся вблизи человеческого жилья, на сельхозугодиях. Питание в основном составляют беспозвоночные – членистоногие, кольчатые черви и примерно 15% от рациона составляют хордовые. Высокая двигательная активность ежа приводит к тому, что пищевой спектр ежа в разных биотопах не значительно отличается. Это обусловлено его миграцией из одного биотопа в другой. В биоценозах юго-востока белогрудый еж представляет собой консумента II-III порядков, преимущественно потребляя зоофагов и миксофагов. В его рацион входят фрагменты тел птиц, ящериц, лягушек, мышевидных грызунов, а

также шерсть и передние конечности этих животных. Это подтверждает, что еж не охотится на животных, а подбирает их остатки. Это подтверждается и поеданием падали ежом [34].

Распространение *E.roumanicus*. Обитатели закрытых лесных и открытых пустынно-степных ландшафтов четко разделяются среди современных ежей. Формирование рода *Erinaceus* связано с закрытыми лесными сообществами, а ушастых и длинноиглых ежей – с открытыми пустынно-степными ландшафтами. Длительная изоляция Кавказа и Передней Азии от Центральной Европы привела к формированию европейского и белогрудого ежей [16]. Южный еж (*Erinaceus roumanicus*) в свою очередь получил статус самостоятельного вида, однако вопрос о его формировании пока недостаточно проработан [32]. Формирование морфологии ушастого ежа связано с пустынно-степными ландшафтами Центральной Азии, а длинноиглого – с Ирано-афганскими нагорными пустынями. В большинстве случаев эти три генетически и экологически отдельные виды ежей распределены географически, а в зоне контакта их ареалы перекрываются. Южный еж обитает в мезофитных станциях разреженных лесов, зарослях кустарников и луговой степи [15], а ушастый еж, который распространен по всей территории Казахстана встречается в более ксерофитных сухостепных и полупустынных сообществах с разреженным растительным покровом [24, 31].

Ареал *E.roumanicus* охватывает значительную часть Центральной и Восточной Европы, Южный Урал и Юго-Западную Сибирь. На территории Восточной Европы вид контактирует с европейским, но пределы распространения данного восточно-европейского фаунистического комплекса пока недостаточно исследованы и требуют уточнения [24]. На большей части Западно-Казахстанской области и в остальной казахстанской части региона еж считается очень редким видом, за исключением Наурузумского заповедника, где он представлен в сравнительно больших количествах [13].

За последние десятилетия южный еж значительно расширил свой ареал в Западной Сибири. В 60-70-х гг. прошлого века восточная граница ареала проходила по северным районам Омской области (Тарский и Тевризский р-ны) и бассейну р. Васюган в Томской области. В первое десятилетие XXI века вид практически полностью заселил Омскую и Томскую области, а также Новосибирскую, Кемеровскую, Алтайский край и частично Республику Алтай. Таким образом, за 40-50 лет еж продвинулся на восток почти на 900 км [28].

О находках *Erinaceus roumanicus* на территории юго-восточного Казахстана. Южный еж для фауны юго-восточного Казахстана считается новым. (Прокопов, 2006). Впервые его обнаружили в окрестностях с. Коробиха примерно 16 лет назад и встречается по левому берегу Бухтармы вдоль автомобильной трассы между селами Согорное и Коробиха, а также в северных окрестностях с. Катон-Карагай [17]. Надо отметить, что в последние десятилетия южный еж широко распространился и на

северо-востоке Казахстана, где он давно сумел достичь Иртыша и даже распространился восточнее, на правобережную часть. Они проникли во многие районы и продолжают распространяться дальше [11]. Позже были опубликованные данные о находках ежа на территории близ г. Алматы [23], Талгарский район [22], Илийского заповедника [18]. В работах было опубликовано таксономическое определение обыкновенного ежа (*Erinaceus europaeus*). Дальнейшие исследования таксономической принадлежности ежей показывают, что на территории Казахстана обитает южный еж, а не обыкновенный [11, 28].

В последние годы активно обсуждается вопрос о внутривидовой структуре и полиморфизме *E. concolor*, прежде всего в таксономическом статусе: определить две, возможно криптические, формы как подвиды *E. concolor concolor* и *E. concolor goumanicus* или же *E. goumanicus* является самостоятельным видом. Точка зрения о видовой самостоятельности *E. goumanicus* Barret-Hamilton, 1900 была предложена в большей степени генетиками (Ванникова, 2002 и др.). Противоположное утверждение было выдвинуто на основе морфокраниометрических исследований, по определению наиболее точных признаков таксономического отличия или схожести [5]. На сегодня вопрос о видовой самостоятельности южного ежа не был полностью разрешен, в связи отсутствием консенсуса среди исследователей этого вида.

Выводы и предложения. На основе изучения литературных данных, мало данных для определения ареала на территории юго-восточного Казахстана – имеющих находок на настоящее время недостаточно для определения численности и границ ареала.

Что касается таксономического определения, из-за противоречащей информации литературных источников и малого количества генетических исследований, затруднительно точно сказать какой именно вид обитает на территории юго-восточного Казахстана. Отсутствие качественных морфологически отличительных признаков, которые можно было бы использовать во время полевых исследований, усложняет задачу определения таксона. Такие ограничения определения этого вида ставят цель о необходимости расширения генетических исследований.

Открытым остаётся вопрос о возможной инвазии этого вида ежа на территорию юго-восточного Казахстана. По некоторым мнениям, данный вид ежа расселился благодаря антропогенному воздействию, как пример, люди могли отлавливать ежей и привозить на другие территории в качестве домашних питомцев [11].

Если же этот вид является инвазивным, остаётся открытым вопрос о его негативном или положительном влиянии. Является ли он конкурентом для других животных или может ли также играть важную роль на территории Казахстана как биоиндикатора в эпизоотологических исследованиях.

Благодарность. Большая благодарность от авторов статьи руководителю отдела по подготовке

кадров и популяризации зоологии «Института зоологии» КН МНВО РК Морозову В.А. за помощь в написании статьи, которая помогла довести её до успешного завершения.

Статья была написана в рамках проекта Института зоологии КН МНВО РК – BR10965224 «Разработка кадастра животного мира Северного Тянь-Шаня для сохранения его генетического разнообразия», 2021-2023 гг.

Список литературы

1. Arnason U. et al. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2002. – Т. 99. – №. 12. – С. 8151-8156.
2. Berggren K. T. et al. Understanding the phylogeographic patterns of European hedgehogs, *Erinaceus concolor* and *E. europaeus* using the МНС //Heredit. – 2005. – Т. 95. – №. 1. – С. 84-90.
3. Corbet G. B. The family Erinaceidae: a synthesis of its taxonomy, phylogeny, ecology and zoogeography //Mammal review. – 1988. – Т. 18. – №. 3. – С. 117-172.
4. H. Kern Reeve, L. Keller. Partitioning of reproduction in animal societies //Trends in Ecology & Evolution. – 1994. – Т. 9. – №. 3. – С. 98-102.
5. Kryštufek B. Cranial variability in the eastern hedgehog *Erinaceus concolor* (Mammalia: Insectivora). – 2002.
6. Nottingham C. M. et al. Snacks in the city: the diet of hedgehogs in Auckland urban forest fragments //New Zealand Journal of Ecology. – 2019. – Т. 43. – №. 2. – С. 3374.
7. Santucci F., Emerson B. C., Hewitt G. M. Mitochondrial DNA phylogeography of European hedgehogs //Molecular Ecology. – 1998. – Т. 7. – №. 9. – С. 1163-1172.
8. Seddon J. M. et al. DNA footprints of European hedgehogs, *Erinaceus europaeus* and *E. concolor*: Pleistocene refugia, postglacial expansion and colonization routes //Molecular Ecology. – 2001. – Т. 10. – №. 9. – С. 2187-2198.
9. Банникова А.А. Молекулярная эволюция и проблемы филогенетической реконструкции истинных насекомоядных (Mammalia: Eulipotyphla): дис. МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019.
10. Банникова А. А., Лебедев В. С. Отряд Насекомоядные. / Павлинов И., Лисовский А. (ред.) // Млекопитающие России. Систематико-географический справочник. – Litres, 2022.
11. Белялов О. В. О распространении белогрудого ежа (*Erinaceus concolor*) в Алматинской области (Казахстан) : сообщение // Selevinia : Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии. 2017. Т. 25. С. 136-138.
12. Бобринский Н. А., Кузнецов Б. А., Кузякин А. П. Определитель млекопитающих СССР. М.: Сов. – 1944.
13. Брагин Е. А., Брагина Т. М. Фауна Наурзумского заповедника //Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (аннотированные списки). Костанай. – 2002. – Т. 156.

14. Василенко В. Н. Закономерности внутривидовой изменчивости и распространение белогрудого ежа (*Erinaceus concolor* Martin, 1838) на Кавказе: дис. – Кабардино-Балкарский государственный университет им. ХМ Бербекова, 2000.
15. Васильев А. Г. и др. Фауна насекомых млекопитающих и грызунов Губерлинского мелко-сопочника (Оренбургская область) // Фауна Урала и Сибири. – 2017. – №. 1. – С. 223–244.
16. Величко А. А. Природный процесс в плейстоцене. М.: Наука. 256 с. – 1973.
17. Воробьев В. К. Наблюдения за некоторыми видами млекопитающих верхнего и среднего течения р. Бухтарма // Selevinia: Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии. 2018. Т. 26. С. 42–57.
18. Грачев А.А., Грачев Ю.А. Млекопитающие Иле-Алатауского национального парка и прилегающих территорий // Труды Иле-Алатауского ГНПП, Выпуск 1. – Алматы, 2015. – С. 127.
19. Громов И. М. (ред.). Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен-современность. – Наука. Ленингр. отд-ние, 1981.
20. Громов И. М. и др. Млекопитающие фауны СССР. Ч. 1. М //Л.: Изд-во АН СССР. – 1963. – С. 640–1101.
21. Гуреев А. А. Насекомоядные (Mammalia, Insectivora). Ежи, кроты и землеройки (Erinaceidae, Talpidae, Soricidae) // Фауна СССР. Млекопитающие. – 1979. – Т. 4. – №. 2.
22. Дворянов В. Н. Новые данные о распространении обыкновенного ежа (*Erinaceus europaeus*) в Талгарском районе Алматинской области // Selevinia : Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии. – 2012. – Т. 20. – С. 178.
23. Дворянов В. Н. О появлении обыкновенного ежа (*Erinaceus europaeus*) в окрестностях г. Алматы // Selevinia. – 2009. – С. 230–231.
24. Дебело П. В. Эколого-географические аспекты распространения насекомоядных млекопитающих в Урало-Каспийском регионе // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – №. 6 (181). – С. 89–98.
25. Демяшев М. П. Видовой состав и распространение диких млекопитающих в Уральской области. /М. П. Демяшев. // Материалы юбилейной конференции Уральской противочумной станции. 1914-1964 годы. – Уралск: 1964. С. 111–122.
26. Зайцев М. В. Географическая изменчивость краниологических признаков и некоторые вопросы систематики ежей подрода *Erinaceus* (Mammalia, Erinaceinae) // Труды Зоол. ин-та АН СССР. – 1982. – Т. 115. – С. 92–117.
27. Зайцев М. В. К систематике и диагностике ежей подрода *Erinaceus* // Mammalia, Erinaceidae) фауны СССР. Зоол. журн. – 1984. – Т. 63. – №. 5. – С. 720–730.
28. Зайцев М. В., Войта Л. Л., Шефтель Б. И. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий: насекомоядные // Рос. акад. наук, Зоол. ин-т. СПб: Наука. – 2014.
29. Зайцев М. В. Систематический анализ таксонов подсемейства ежевых (Mammalia, Erinaceinae) фауны СССР: Л. – 1982. – С. 22.
30. Zolotareva K. I. et al. Genetic diversity and structure of the hedgehogs *Erinaceus europaeus* and *Erinaceus roumanicus*: evidence for ongoing hybridization in Eastern Europe // Biological Journal of the Linnean Society. – 2021. – Т. 132. – №. 1. – С. 174–195.
31. Казахстана М. Насекомоядные и рукокрылые // Алма-Ата: Наука. – 1985. – Т. 4. – С. 280.
32. Павлинов И. Я. // Млекопитающие России: систематико-географический справочник. / И. Я. Павлинов, А. А. Лисовский (ред.). – М.: КМК. – 2012. С – 437.
33. Саварин, А. А. О патологическом происхождении брегматической кости (*os fonticuli anterioris s. frontalis*) в черепе белогрудого ежа (*Erinaceus concolor* Martin, 1838) Беларуси / А. А. Саварин // Вестник БГПУ им. М. Танка. Сер. 3. – 2008. – № 1. – С. 47–51.
34. Саварин, А. А. Особенности питания белогрудого ежа (*Erinaceus concolor* Martin, 1838) в лесных биоценозах Белорусского Полесья / А. А. Саварин, А. Н. Кусенков // Вес. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. біял. навук. – 2001. – № 2. – С. 132–134.
35. Темботова Ф. А. Ежи Кавказа. – 1997. – С. 80.
36. Темботова Ф.А. Ежи Кавказа: (Опыт изуч. трехмер. изменчивости и адаптаций биол. объекта в горах). Рос. акад. наук. Ин-т экологии горн. территорий КБНЦ РАН. – Нальчик: КБНЦ РАН, 1997, 80 с
37. Хляп Л. А., Варшавский А. А., Бобров В. В. Разнообразие чужеродных видов млекопитающих в различных регионах России // Российский журнал биологических инвазий. – 2011. – Т. 4. – №. 3. – С. 79–88.
38. Цапко Н. В. и др. Фауна и распространение млекопитающих Ставропольского края // Наука. Инновации. Технологии. – 2023. – №. 4. – С. 53–96.
39. Цитата – Поздняков А. А., к.б.н., старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных, СО РАН.
40. Шубин И. Г. Ушастый ёж. / И. Г. Шубин, В. Н. Мазин. // Млекопитающие Казахстана. – 1985. – Т. 4. – С. 18–28.